

“BIZ KELAJAK BUNYODKORIMIZ”

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat

Pedagogika universiteti

Amaliy psixologiya yo'nalishi

2-kurs talabasi

BABAYEVA SAIDA JUMAN QIZI

Tel: + 99893 154 81 31

Email: saidababayeva228@gmile.com

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

Gid hamkorligi va tarjimonlik

faoliyati yo'nalishi magistri

RAHIMOVA CHAROSXON ODILJONOVNA

Tel: + 99894 555 44 05

Email: chrahimova1990@mail.ru

Yangi O'zbekiston – demokratiya, inson huquq va erkinliklari borasida umume'tirof etilgan norma va printsiplarga qat'iy amal qilgan holda, jahon hamjamiyati bilan do'stona hamkorlik tamoyillari asosida rivojlanadigan, pirovard maqsadi xalqimiz uchun erkin, obod va farovon hayot yaratib berishdan iborat bo'lgan davlatdir.

Sh.Mirziyoyev.

Mamlakatimizning kelajagi bo'lmish biz yoshlarning har tomonlama yetuk, bilimli, salohiyatli shaxs, komil inson sifatida tarbiyalash masalasiga bugungi kunlarida ham o'ziga xos tarzda, zamonaviy usullar asosida yondashilmoqda, ularning barcha huquq va erkinliklari, imkoniyat va manfaatlarini himoya qilishda tashkiliy- huquqiy asoslar zamon bilan hamnafas takomillashib bormoqda. Zero, masofaviy ta'lim, onlayn va offline rejimda uzluksiz tashkil etilgan holda yoshlarning bilim olish huquqini ta'limda ta'minlanganing òzi O'zbekistonning

bugun yoshlarga berayotgan ta'lim- tarbiya va ko'rsatilayotgan g'amxo'rlik e'tiborning amaliy ifodasidir.

Axir , yurtimiz baxtiyor yoshlar mamlakati bòlib, mamlakatimiz aholisining 64 foizini yoshlar, ya'ni 30 yoshgacha bòlganlar tashkil etadi. Albatta, bu davlatimiz zimmasiga ulkan ma'suliyat yuklashini kòz oldimizga keltirsak, juda katta e'tibor, g'amxo'rlikni talab etadi, ikkinchi tomondan yoshlarimizga ulkan yutuq va natijalar ham beradi, chunki hozir Òzbekiston mehnat resurslarining yarmidan kòpi yoshlardir. Kelgusida har uchinchi rahbar ham yoshlardan bòladi. Shu bois ham, yoshlar barcha davrlarda jamiyatning faol qatlami sifatida e' tirof etib kelingan. Sharq uyğonish davrida ham, jadidlar faoliyatida ham, jamiyatning yangilanishida yoshlarning òrni beqiyos bòlgan. Shu jihatdan muntazam shakllamib boruvchi doimiy yònaltirilib va qòllab-quvvatlab turishini talab etiladi. Bu esa, davlat tomonidan yoshlarning mamlakat manfaatlari yòlida erkin ijtimoiylashuvi va òzini samarali namoyon etishi uchun maqbul sharoit va imkoniyat yaratish hamda yoshlarni qòllab-quvvatlashga qaratilgan chora-tadbirlar tizimi yoshlarga oid davlat siyosatini anglatadi. Shu bois, mamlakatimizda eng katta e'tibor mustaqil fikrlaydigan, tashabbuskor, shijoatli yoshlarni tarbiyalashga qaratilgan.

Ushbularni inobatga olgan holda yoshlarning fikr-mulohazalari inobatga olinishi tarafdoriman va bundan rag'batlanib ushbu esseni yozishga qaror qildim.

Asosiy qism:

O'zbekiston o'zining ko'plab tarixiy-me'moriy yodgorliklari, turfa xil iqlimi va tez sur'atlarda rivojlanishi bilan butun dunyo diqqatini o'ziga tortmoqda.

Asrlar mobaynida O'zbekiston Buyuk ipak yo'lining savdo, savdogarlar va sayohatchilar, jo'g'rofiyashunoslar va missionerlar, isti'lochilar va zabt etuvchilarning yo'lida joylashgan edi. Ayni paytda esa, O'zbekiston tashabbuskor, madaniyat, tarix, an'ana va ekzotik mamlakatlarga qiziquvchilar uchun maftunkor sayyohlik yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda.

Turizmni rivojlantirish bo'yicha 2021 yilda ham izchil islohotlarni davom ettirmoqdamiz. Ayniqsa, ziyorat turizmi va ichki turizmni rivojlantirishga alohida e'tibor berilmoqda. Shuningdek, turizm ob'ektlari atrofidagi yer maydonlari, suv va yo'l infratuzilmalarini yaxshilash uchun byudjetdan 1 trillion so'm ajratilishi ko'zda tutilgan edi.

Maqsad:

Mustaqil O'zbekistonimizning moddiy va ma'naviy meroslarini chet eldan kelgan sayyohlarga namoyish etish jarayonida ichki va tashqi turizmni rivojlantirish, sayyohlar ko'lamini kengaytirish, ularning O'zbekistonga sayohat uyushtirishlariga keng imkoniyatlar yaratish, yangi turistik yo'nalishlar barpo etish.

Qadimdagi karvonsaroylar o'rnini zamonaviy qulay mehmonxonalar egalladi. Sayyohlik hududlarda joylashgan mehmonxonalar har qanday mehmonning talabini qondirishi mumkin. Yagona "qiyinchilik" didga mos keluvchi dizayn yoki qulaylikni tanlashda bo'lishi mumkin. Yevropa uslubini xush ko'ruvchilar uchun zamonaviy interyerlarga ega mehmonxonalar, aksincha sof ma'nodagi sharqona muhitni hohlovchilarga esa o'zining naqshli eshiklari, rang-barang gilamlardan tortib sharqona ayvonlargacha ega bo'lgan mehmonxonalar ham muhayyodir. Toshkent, Samarqand, Buxoro va Urganch kabi katta shaharlardagi birinchi darajali mehmonxonalardan foydalanishingiz mumkin.

Hozirgi kunda O'zbekistonda 350 dan ortiq mehmonxonalar sayyohlarni qabul qilib xalqaro standartlarga mos ravishda xizmatlar ko'rsatmoqda, lekin shunday bo'lsa ham chet ellik sayyohlarga arzon mehmonxonalar judayam zarurligini hisobga olganimiz yo'q. Men yaqinda o'zimizning temir yo'l vokzalida soham bo'lmish tarjimonlik faoliyatini o'tash davrimda shuni guvohi bo'ldimki, ko'pgina sayyohlarning muammosini o'rganib chiqqanimda ularga O'zbekistonning ko'proq diqqatga sazovor joylarini ko'rish uchun arzon mehmonxonada faqatgina tunash uchungina kerak xolosligini ta'kidlab o'tishdi. Ularning so'zlariga qaraganda esa

qo'llaridagi e'lon va reklamalardagi mehmonxonalar narxi ancha qimmat va arzon mehmonxonalar esa reklama berishga o'zini faoliyati bilan tanishtirishga puli yo'qligi uchun hech qaysi jurnaldan topib bo'lmaydi. Chet ellik sayyohlar O'zbekistonga kelib huddi shunday mehmonxonalarni qidirishadi, o'g'izma – og'iz qidirib topib borishadi ularning maqsadi faqat tunab qolish ularning ba'zilariga esa qulaylik ham kerak emas va ular bitta maqsad uchun faqat ma'lumot olish va sayohat uchun kelganlar vaholanki bizdagi mehmonxonalarning to'lovi arzon bo'lganlari ham yaxshigina qulaylikka egadir.

Vazifa:

Bu maqsadni amalga oshirishda bizga O'zbekistonning Respublikasining xaritasi kerak bo'ladi. Xaritadan yurtimizda mavjud bo'lgan barcha mehmonxona hududlari aniqlanadi va ularni chet el jurnalida ro'yhatda turadigan va doimiy ravishda reklama va e'lonlari mavjud bo'lgan mehmonxonalarni tartib bilan ro'yhatga olinadi va ushbu ro'yhat asosida ro'yhatga olinmagan mehmonxona hududlari aniqlashtiriladi. Ular uchun ham maxsus ro'yhat tuzilib, mavjud bo'lgan yo'l manzillari belgilanadi. Ushbu manzil asosida sayohatga kelgan sayyohlarni narxi yuqori bo'lgan mehmonxonalardan ko'ra faqatgina tunash va taomlanish uchun qulaylik talab qilgan sayyohlarga tavsiya qilinadi. Bu vazifa asosiy hisoblanib u o'z ichiga sayyohlar transporti, gid faoliyati hamda sayyohat qilish mumkin bo'lgan ob'ektlarni ham tavsiya etish imkoniyatiga ega. Sayyoh hohlasa qulay mehmonxonadan yoki to'liq qulay sayohat infratuzilmasidan foydalanish imkoniyatiga egadir.

Shu bois muhtaram prezidentimiz aytganlaridek, mamlakatimiz taraqqiyotini yangi, yuksak bosqichga ko'tarish, buning uchun yangi islohotlarni amalga oshirish ob'ektiv zarurat, eng muhim strategik vazifaga aylantirishimiz lozim.

Natija:

Qadimiy tariximiz, boy madaniy merosimiz, milliy-diniy qadriyatlarimiz, o'zligimiz tiklandi. Mana shunday unutilmas tarixiy jarayonlarda faol ishtirok etish nasib etganidan baxtiyorman.

Mustaqil taraqqiyot borasida erishgan ulkan yutuqlar bilan birga, yo'limiz ayrim xato va kamchiliklardan ham xoli bo'lmaganini ochiq aytilish lozim. Mustabid tuzumdan voz kechib, demokratik jamiyat barpo etishga qaratilgan jarayonlar, murakkab va tahlikali davrning o'zi turli muammo va vazifalarni oldimizga ko'ndalang qo'ydi. Ularni muvaffaqiyatli hal etish uchun bilim va tajribamiz, iroda va qat'iyatimizga suyanamiz.

O'zbekistonda turizm sohasi nisbatan yangi bo'lsada, u rivojlanishda ko'pgina sohalardan oldinga chiqib oldi.

Xalqaro turizmni rivojlantirish uchun bizning diyor juda katta salohiyatga ega. Yigirma yil avval O'zbekistonni hech kim istiqbolli turizm hududi sifatida bilmas edi. Mustaqillikka erishilgach davlat tomonidan turizm sohasida yangi tamoyillar ishlab chiqildi. 1992 yilning 27 iyulida O'zbekiston Respublikasining Prezidenti farmoni bilan "O'zbekturizm" milliy kompaniyasi tashkil topdi. "O'zbekturizm" ning asosiy vazifasi turizm sohasida davlat siyosatini amalga oshirish va turizmni rivojlantirishning milliy modelini yaratishdan iborat.

Xulosa:

Hech shubhasiz, istiqlol yillarida yurtimizda yangi davlat va jamiyat qurish yo'lida tarixiy ishlar amalga oshirildi, mard va olijanob xalqimizning bukilmaz irodasi va ulkan salohiyati bilan katta marralar zabt etildi. Tarixan qisqa muddatda mamlakatimiz konstitutsiyasi – asosiy qonunimiz ishlab chiqildi va qabul qilindi. Vatanimiz suveren davlat sifatida jahon hamjamiyatidan munosib o'rin egalladi. O'zbekistonda zamonaviy davlatchilik asoslari yaratilib, konstitutsiyaviy tuzumga asos solindi. Davlat hokimiyatining uchta mustaqil tarmog'i – qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatlari qaror topdi. Tom ma'nodagi konstitutsiyaviy davlat barpo etildi.

O'zbekiston Respublikasining suvereniteti va davlat mustaqilligini, sarhadlarimiz daxlsizligi, xalqimizning tinch-osoyishta hayoti hamda milliy manfaatlarimizni ishonchli himoya qilishga qodir bo'lgan Qurolli kuchlar tashkil etildi. Milliy valyutamiz – so'm joriy etildi va oltin-valyuta zaxiralarimiz shakllantirildi.

Qadimiy tariximiz, boy madaniy merosimiz, milliy-diniy qadriyatlarimiz, o'zligimiz tiklandi.

Mana shunday unutilmas tarixiy jarayonlarni guvohi bo'lganimdan baxtiyorman.

Shular bois, mamlakatimiz taraqqiyotini yangi, yuksak bosqichga ko'tarish, buning uchun yangi islohotlarni amalga oshirish ob'ektiv zarurat, eng muhim strategik vazifaga aylantirib kelmoqdamiz.

1993 yildan buyon bizning davlatimiz "Xalqaro turizm tashkiloti" (UNWTO)ning a'zosi hisoblanadi. 2004 yildan boshlab Samarqandda – buyuk Ipak yo'lining "yuragi"da UNWTO ning transkontinental magistralda turizmni koordinatsiyasi bilan shug'ullanuvchi ofisi faoliyat yuritib kelmoqda.

Bundan tashqari, O'zbekistonning turistik salohiyatini qo'llab-quvvatlashda UNWTOning rahnamoligida o'tadigan, Toshkentdagi xalqaro "Ipak yo'lidagi turizm" yarmarkasining ham ahamiyati juda katta. Bu yarmarkaning asosiy maqsadi turizm sohasidagi o'zbek hamda horij mutahassislarini birlashtirish, ular o'rtasida professional hamkorlikni yanada kengaytirishdan iborat. Bugungi kunga kelib bu xalqaro yarmarka Markaziy Osiyodagi eng yirik ko'rgazmalardan biri sifatida nom qozongan.

Afsonaviy o'tmishi, Ipak Yo'lining tarixiy-muhandislik merosi, tabiatining ajoyib manzaralari, avloddan-avlodga o'tib keluvchi mahalliy hunarmandchilik, xalqning mehmondo'stligi va insoniy qadriyatlari bilan sayyohlarni hayratga

soluvchi, mahliyo qiluvchi shu bilan birga ularni hursand etuvchi O'zbekiston barcha burchaklaridan kishilarni o'ziga jalb etadi.

Ushbu imkoniyatlarimizni hisobga olgan holda mening fikrim shuki, chet eldan keluvchi sayyohlarni arzon mehmonxona bilan ta'minlash va ularning arzon turistik sayyohlik rejalarini taqdim etishdan iborat. Buning uchun yuqorida aytib o'tganimdek, royxatga olinmagan mehmonxonalar bilan ishlash maqsadga muvofiq bo'lar edi.

So'zimni yakunlar ekanman, prezidentimizning 2020 yil 24-yanvardagi xalqqa murojaatnomasida aytganlaridek, hech shubhasiz, o'z kuchimiz va imkoniyatlarimizga bo'lgan ishonch bizni Uchinchi Renessans poydevorini yaratishdek ezgu maqsad yo'lida birlashtirib, yanada kuchli va mustahkam qilmoqda. Bu intilishlar ulkan amaliy ishlarga aylanib, buyuk xalq harakati tobora kengayib bormoqda. Bunday qudratli safda bo'lishning o'zi katta baxt, katta sharafdir.

Barchamizga ana shu ulug' safda boshqalarga ibrat va namuna bo'lish, jonajon Vatanimiz, aziz xalqimizga farzandlik mehri va sadoqati bilan xizmat qilish nasib etsin!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Mahmudov N. "O'qituvchi nutqi madaniyati".
Toshkent: A.Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti.–
2007.188 b.
2. Muhiddinov A.G. "O'quv jarayonidagi nutq faoliyati". –
T.: O'qituvchi. -1995.
3. Navoiy A. "Mahbub ul-qulub".
Asarlar. 15-tom.
4. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. –
T.: O'zbekiston 1997

5. Avloniy A. "Turkiy Guliston yoxud axloq".

Toshkent: O'qituvchi, 1992. 160 b.

6. Bekmirzayev N. "Notiqlik san'ati asoslari".

T.: Yangi asr. – 2008. -200 b.

7. Kaykovus. "Qobusnoma".

Toshkent: Istiqlol. – 1994. 173 bet.